

UDK 631.312:631.51

**MANZARALI DARAXT VA NOYOB GUL KO'CHATLARI ILDIZ
TIZIMI O'RGANISH BO'YICHA O'TKAZILGAN TADQIQOT
NATIJALARI**

A.N.Xudoyarov

professor

M.A.Yuldasheva

PhD

M.I.Mo'minov

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti

tayanch doktorant

Annotatsiya. Maqolada manzarali daraxt va noyob gul ko'chatlari ildiz tizimi o'rganish bo'yicha o'tkazilgan tadqiqot natijalari keltirilgan. Bunda o'rmon ko'chatxonalarida yetishtirilayotgan manzarali daraxt va noyob gul ko'chatlarning ildiz tizimi rivojlanishi va ularni o'lchamlarini aniqlash usullari keltirilgan olingan natijalarga asosan ularning ko'ndalang va bo'ylama o'lchamlari mos ravishda o'rtacha 100-150 mm, 170-230 mm dan o'zgarishi aniqlandi.

Kalit so'zlar. O'rmon, ko'chatxona, ekish, tadqiqot, natija, manzarali daraxt, ko'chat, ekilish sxemalari, o'lcham, ildiz tizimi, noyob gul ko'chatlari, texnologiya, texnologik jarayon, ekish, sanitar-gigiyenik, qishloq xo'jaligi,

**RESULTS OF THE RESEARCH ON THE STUDY OF THE ROOT
SYSTEM OF ORNAMENTAL TREES AND RARE FLOWER PLANTS**

A.N. Khudoyarov

professor

M.A. Yuldasheva

PhD

M.I. Mominov

basic doctoral student

Andijan Institute of Agriculture and Agrotechnologies

Abstract. The article presents the results of a study on the root system of ornamental trees and rare flower seedlings. Based on the results of the development of the root system of ornamental tree and rare flower seedlings grown in forest nurseries and the methods of determining their size, it was determined that their transverse and longitudinal sizes vary from 100-150 mm and 170-230 mm, respectively.

Keywords. Forest, plant nursery, planting, research, result, ornamental tree, seedling, planting schemes, size, root system, rare flower seedlings, technology, technological process, planting, sanitation, agriculture

Kirish. Oʻrmonlar asosan ekologik (muhofaza qilish, sanitariya gigiyenik, sogʻlomlashtirish va rekreatsion) vazifalar hamda ijtmoy-iqtisodiy funksiyalarni bajaradi. Oʻrmon daraxtzorlari qishloq xoʻjaligi ekinlarini suv va shamol erroziyasida himoya qilishga, sel oqimlarini sizot suvlariga aylantirishga, koʻchma qumlarni mustaxkamlashga hamda choʻllanish qarshi kurashishga xizmat qiladi.

Shaharlarda aholi yashash joylarini koʻkalamzorlashtirish, sharoitlarni qulay darajasiga koʻtarish, dam olishni taminlash, shaxardagi sanitar gigenik holatni yaxshilash, mikroiklimni yuzaga keltirish va sogʻlomlashtiruvchi yashil xududlar maydonlarini kengaytirishda manzarali yashil daraxtlarning ahamiyati katta.

Oʻrmon xoʻjalik koʻchatxona yerlarida manzarali daraxt va noyob gul koʻchatlarini yetishtirish samarali hisoblanadi. Shuning uchun ularni yetishtirishga alohida eʼtibor qaratilmoqda. Oʻtkazilgan tadqiqotlarda manzarali daraxt va noyob gul koʻchatlarining ekish uchun tayyorlanadigan yerlarning tuprogʻining maydalanishiga alohida eʼtibor qaratish kerak boʻladi, chunki ekilayotgan mayda koʻchatlarni bunday

sharoitda ekish samara bermaydi, ekilgan yosh nihollar qurib qolishiga olib keladi.

Tadqiqot usullari. O'tkazilgan tadqiqotlar mavjud usullardan foydalangan holda ko'chatxonalarda yetishtirilib ekishga tayyorlangan ko'chatlarni ildiz tizimini o'lchamlari aniqlandi.

Tadqiqot natijalari. Ko'kalamzorlashtirish uchun qo'llanilayotgan manzarali daraxt-buta turlari assortimentini boyitish ham muhim ahamiyatga ega.

Hozirgi kunda o'rmon xo'jaligi ko'chatxona yerlari ekishga tayyorlaydigan va manzarali va noyob gul va daraxt ko'chatlarini ekish texnologiyasi va uni amalga oshiruvchi maxsus mashinalar ishlab chiqilmagan. Bu esa o'z navbatida ekspluatatsion xarajatlarni va mehnat sarfini ortishiga, ortiqcha vaqt sarflanishiga olib kelmoqda.

Hozirgi kunda Respublikamizdagi o'rmon xo'jaligi maydonlari 12 mln gektarga yaqinni yoki mamlakat hududining 26,7 foizini, shu jumladan o'rmon bilan qoplangan maydon 3 mln 235 ming gektardan ortiqni tashkil qilmoqda. Xususan 2022 yilda Respublika o'rmon xo'jalik ko'chatxonalarida 95 mln dan

ortiq daraxt va butalar nihol ko'chatlari yetishtirilgan. O'rmon xo'jaligi ko'chatxonalarida daraxt ko'chatlarini ekish asosan qo'l mehnati orqali amalga oshirilmoqda. O'tkazilgan taxlillar manzarali daraxt ko'chatlarini ekadigan mashina yaratish hamda ularga qo'yiladigan agrotexnika talablarini ishlab chiqishni taqozo etmoqda.

Ko'kalamzorlashtirish sohasida ko'p yillar mobaynida olib borilgan tadqiqotlar asosida manzarali daraxtzorlarda ko'chatlarni turlicha ekish sxemasi tavsiya etiladi. Shaxarlarda va avtomobil yo'llarini chekkalarini ko'kalamzorlashtirish uchun yirik hajmdagi ko'chatlardan foydalaniladi. Asosan bo'yi 4 metr, diametri 5-10 sm bo'lgan va ildiz tuprog'i tana diametrining 10 barobari olinadi.

O'rmon xo'jalik ko'chatxonalarini ekishga tayyorlashga qo'yilgan talablarga amal qilgan holda yerlarni ekishga tayyorlash, ekish ishlarini sifatli qilib o'tkazishga va nihollarni undirib olishga hamda o'simliklarning rivojlanishini seravj bo'lishiga katta imkoniyatlar yaratiladi.

Ko'kalamzorlashtirish maqsadida o'stirilgan ko'chatlarning novdalari to'g'ri shakllangan to'g'ri o'lchamda va ildiz sistemasi yaxshi tarmoqlangan bo'lishi kerak. Manzarali daraxt va noyob gul ko'chatlarini ildiz tizimini o'rgani bo'yicha tadqiqotlar olib borildi.

Tadqiqotlar o'rmon xo'jaligi ko'chatchiligiga ixtisoslashgan Andijon viloyati Paxtaobod tumanidagi Saydulla Temirov fermer xo'jaligida yetishtirilayotgan manzarali daraxt va noyob gul ko'chatlarini ildiz tizimini rivojlanishi o'rganish bo'yicha tadqiqotlar olib borildi (1-rasm).

- 1- Palma (lat. Palmae yoki Arecaceae) 2 - Shamshod (lat. Buxus)
3 - Virgin archasi (lat. Juniperus virginiana), 4 - Archa (lat. Juniperus)
5 - Oleandr (lat. Nérium) 6 - Ginkgo biloba (lat. Ginkgo biloba).

1-rasm. Manzarali daraxt, noyob gul va dorivor o'simlik ko'chatlarning ildiz tizimini rivojlanishini o'rganish

Bunday daraxt ko'chatlari dalalarda daraxt turi va ko'chatlardan foydalanish maqsadiga bog'liq xolda 4-8 va undan ortiq yil, butalar esa 2-3 yil mobaynida ko'chatxonalarda parvarishlab o'stiriladi.

Dalalarda yaxshi rivojlangan urug'- ko'chat va ko'chatlar o'tqaziladi va o'tqazishdan oldin urug'- ko'chatning ildizi 18-20 sm ko'chatning ildizi 35-40 sm uzunlikda qoldirib ortiqchasi qirg'iladi va maxsus suvli bo'tqaga botiriladi.

Ekish oldidan ko'chatlarning ildiz tizimini o'lchash uchun bir xil yoshdagi bir turdagi ko'chatlarda kamida ikkitasi tanlab olinib ularning ildizlarini tuproq

qoldiqlaridan tozalab yuviladi va ildizlari gorizontol va vertikal o'ldhamlarda aniqlanadi (2-rasm).

**2-rasm. Ildiz tizimini ko'ndalang va bo'ylama o'ldhamlarini olish usullari
(a, b, d, e, f, g rasmlar)**

Tajriba amalga oshirilayotgan paytda ildizlarning sinishiga va uzilishiga yo'l qo'ymaslik lozim. O'tkazilgan tajriba natijalari quyidagi jadvalda o'z aksini topgan.

**Manzarali daraxt va noyob gul ko'chatlarini ildiz tizimini o'ldhamlarini
o'rganish bo'yicha olib borilgan tajriba natijalari**

WWW.HUMOSCIENCE.COM

№	Manzarali daraxt va noyob gul ko'chatlari	Ildiz tizimini o'lchamlari, sm	
		Ildizni ko'ndalang o'lchami	Ildizni bo'ylama o'lchami
1	Palma (<i>lat. Palmae</i>)	14-16	20-23
2	Shamshod (<i>lat. Buxus</i>)	11-13	12-15
3	Virgin archasi	10-12	19-22
4	Archa (<i>lat. Juniperus</i>)	8-11	17-20
5	Oleandr (<i>lat. Nerium</i>)	15-17	18-20
6	Ginkgo biloba	7-9	10-11

Xulosa. 1. Manzarali daraxt va noyob gul ko'chatlarini ildiz tizimini rivojlanishi o'rganildi.

2. O'rmon ko'chatxonalarida yetishtirilayotgan manzarali daraxt va noyob gul ko'chatlarning ildiz tizimi rivojlanishi va ularni o'lchamlarini aniqlash usullari keltirilgan olingan natijalarga asosan ularning ko'ndalang va bo'ylama o'lchamlari mos ravishda o'rtacha 70-160 mm, 100-230 mm dan o'zgarishi aniqlandi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. Obidov Q.G. O'rmon-tabiatni noyob xilqati // Andijonnoma gazetasi. – Andijon, 2018. – №71. – 4 b.

2. Dospexov B.A. Metodika polevogo opyta. – Moskva: Kolos, 1979. – 416 s.

3. Anvarjon Narirjonovich Khudoyorov, Dilmurodjon Asadullayevich Abdullayev. [Results of research that conducted on software work length foundation.](#) //RECENT SCIENTIFIC INVESTIGATION//, pp 85-90. 2020

4. A N Xudoyorov, DA Abdullaev, MA YUldashev, IA Nazirjonov. [O'rmon xo'jaligi plantatsiya yerlarini ekishga tayyorlash uchun kombinatsiyalashgan agregat.](#) // "AGRO ILM" Agrar-iqtisodiy, ilmiy-amaliy. // Nomer 3 (59) str 101. 2019.

5. A N Khudoyorov. [Combined aggregate for minimum processing.](#) // Technique in agriculture. Moscow//. Nomer 6. str 56-57. 2009.

6.A Tuxtakuziev, A N Xudoyorov. *Teoriya dvizheniya chastic pochvy po rabochej poverxnosti sfericheskogo diska.* // Agroilm.–Tashkent//. Nomer 4. str 35-35. 2007.

7.Khudoyorov A.N., Yuldasheva M.A., Nazirjonov I., M. Muminov Research on theoretical basis of the parameters of the rotater software // Jundishapur Journal of Microbiology Published online 2022 January Research Article Vol.15. No.1-pp. 2066-2072

8.Khudoyorov A.N., Yuldasheva M.A., Nazirjonov I. Results of studies on studying the influence of the number of speed of a rotary ripper on its working indicators //European multidisciplinary journal of modern science <https://emjms.academicjournal.io> Special Issue: Use of Modern Innovation on Integrated Research -pp.185-188.